

Изучение влияния процессов модификации углей органическими соединениями на адсорбцию паров бензола

¹Ф.И.Асланова, ²И.М.Бойматов,

¹ Докторант Кокандского Государственного педагогического Университета,

²Доцент Кокандского Государственного педагогического Университета

Аннотация. В статье проанализированы этапы очистки при получении активированных адсорбентов из Ангрен угля, оптимальные условия использования связующих при переводе их в гранулированное состояние в процессе активации, а также методы повышения адсорбции паров бензола за счёт дополнительной обработки активированного гранулированного угля азотсодержащими органическими соединениями.

Ключевые слова: уголь, адсорбция, адсорбент, термическая активация, пары бензола, температура, гранула, связующее.

Введение. В последние годы одним из приоритетных направлений развития нашей страны является эффективное использование местных природных ресурсов. Особое значение имеет широкое применение местных углей в промышленности. Актуальными задачами считаются разработка эффективных адсорбентов для различных технологических процессов, их перевод в гранулированное состояние, изучение их прочностных, поверхностных и адсорбционных свойств, а также применение этих материалов в различных целях [1,2].

Согласно имеющимся данным, адсорбенты, полученные на основе Ангрен угля, встречающегося в нашей республике, способны не только снижать жёсткость воды и очищать сточные воды от неорганических примесей, но и обеспечивают извлечение тяжёлых металлов [3,4].

Методы и материалы С этой целью был выбран Ангрен уголь (Ан), который с помощью дробилки был измельчён до размера 0,2 мм. Для активации 500 гр измельчённого угля был смешан с 10% раствором ортофосфорной кислоты. В результате активации угля ортофосфорной кислотой, кислота взаимодействует с органическими соединениями в составе угля, подготавливая его к процессу пиролиза. Полученная смесь подвергалась нагреву в пиролизной установке при температуре 600–700 °С в течение 3–4 часов до окончания выделения газов, в результате чего был получен активированный уголь (ФК).

Для повышения адсорбционных свойств использовались азотсодержащие органические соединения. ФК разделён на четыре части: первая часть использовалась как эталон (ФК-1); ко второй части был добавлен 5% раствор метиламина (МА) в соотношении 3:1 и активирован при температуре 100–120 °С в течение 3 часов, в результате чего был получен ФКМА; к третьей части добавили 5% раствор диметиламина (ДМА) в тех же условиях, в результате чего был получен ФКДМА.

После завершения активации, к образцам ФКМА, ФКДМА и ФК-2 был добавлен 3% раствор лигносульфоната в качестве связующего до достижения влажности 30%. (Применение раствора лигносульфоната в качестве связующего повышает прочность угля, не снижая его сорбционных свойств.) Далее полученные смеси были гранулированы с помощью гранулятора. Гранулы сушили в сушильной печи при температуре 120 °С в течение 2 часов.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-6

Экспериментальная часть. При использовании адсорбентов в технологических процессах важное значение имеет прочностной показатель адсорбента. Процесс взаимодействия адсорбент–адсорбат влияет на прочность самих адсорбентов.

С этой целью прочность активированных адсорбентов была определена с помощью методики, разработанных на основе стандарта ГОСТ Р 55873–2013 (см. таблицу 1).

Таблица 1

Прочность активированных углей

Образцы	ФК-1	ФК-4	ФКМА	ФКДМА
Прочность адсорбентов (МПа)	3.1	11.8	10.8	11.3

Из полученных результатов видно, что при добавлении 3% раствора лигносульфоната к активированному углю (ФК) и переходе в гранулированное состояние его прочность увеличивается примерно в 3,8 раза. Также установлено, что активация ФК аминсодержащими соединениями приводит к незначительному снижению прочности по сравнению с образцом ФК-4.

Адсорбция паров бензола активированными адсорбентами была определена методом эксикатора. Для этого с помощью электронных весов отбирали по 1 гр каждого активированного и гранулированного образца углей. В нижнюю часть эксикатора наливали 50 мл бензола, а образцы помещали в верхнюю часть. Изменение массы образцов измерялось каждые пол часа до стабилизации показателей. Полученные результаты представлены в таблице -2.

Таблица 2

Прочность активированных углей

Образцы	ФК-1	ФК-4	ФКМА	ФКДМА
Адсорбция по насыщению парами бензола (моль/кг)	1.8	4.7	5.6	5.8

Из полученных результатов видно, что активация угля и переход его в гранулированное состояние при соотношении угля к добавке 1:100 (ФКДМА) способствуют повышению прочности и адсорбционных свойств адсорбента, а также снижению его стоимости.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Грим Р. Э. Минералогия и практическое использование глин. М.: Изд-во Иностранной литературы, 1956. 454 с
2. Печенюк С. И. Сорбция анионов на оксигидроксидах металлов (обзор) // Сорбционные и хроматографические процессы. 2008. Т. 8, № 3. С. 380–429
3. Тарасевич Ю. И., Овчаренко Ф. Д. Адсорбция на глинистых минералах. Киев: Наукова Думка, 1975. 351 с
4. И.М.Бойматов С.З.Муминов Д.А.Хандамов Органик асос хемосорбциаланган монтмориллонитда бензол буғи адсорбцияси Ўзбек кимё журнали 2/2013й.С.28-30

